

LA CULTURE DE L'HABITAT AGENAISE AU XVIII^e SIÈCLE

*Mais dites-moi, peuple d'Orphalse, qu'abritez-vous dans ces maisons ?
Qu'est-ce donc que vous gardez derrière ces portes verrouillées ?*

Khalil Gibran, Le prophète.

La maison, scène de la vie domestique et d'une activité sociale et économique est un cadre essentiel de la vie agenaïse du XVIII^e siècle ; ses formes comme celles du mobilier qui la garnit émanent d'une alchimie complexe où interviennent les représentations symboliques, les possibilités techniques, le poids du milieu, les inégalités socio-économiques et les exigences de la culture des apparences. Partant, l'étude de la culture de l'habitat, tout en nous renseignant sur la vie économique et sociale d'Agen, nous permettra d'approcher la mentalité des habitants de cette ville moyenne ; cette archéologie du quotidien utilisera des fonds d'archives variés, mais ne négligera pas pour autant les témoignages matériels. Les formes de la maison et son organisation étudiées, nous nous pencherons sur les trois éléments nécessaires à la vie domestique que sont la chaleur, la lumière et l'eau, avant de considérer le mobilier qui structure l'espace intérieur.

DEMEURES AGENAISES

1) Matériaux et architectures

La cohabitation ancienne entre trois types de constructions se maintient, néanmoins, le XVIII^e siècle est marqué par le recul du matériau le moins résistant, le torchis. Peu onéreux, ce mélange de terre et de paille est encore très utilisé au début de la période pour la garniture des pans de bois, ainsi les murs de la maison de P. Banan, sise rue du Cat, conserve une telle structure jusqu'à leur effondrement un jour de mars 1755 ;

par la suite, le torchis périchite et quand sonne le glas de l'Ancien Régime, son emploi caractérise les demeures les plus humbles ou les bâtiments dont la facture importe peu, tels les dépendances de l'hôtel de Saint-Philip. A l'effacement du torchis répond la progression de la brique dont l'usage, déjà fort ancien, est longtemps resté cantonné à la construction de qualité à l'instar des fières demeures de la rue Beauville. Quand la brique pleine de grand format en usage à Agen (Photo n°1) est bien cuite, ce qui n'est le cas que d'une partie de chaque fournée, elle offre une résistance proche de celle de la pierre mais à un coût inférieur même lorsqu'elle est choisie avec soin : en août 1744, le Corps de Ville, lors de la réalisation d'un pont, doit déboursier deux livres pour quatre pierres de taille ou pour un cent de briques. La diffusion de la construction en briques au cours du XVIII^e siècle, qui est à rapprocher du développement de l'activité économique agenaise ne remet pas en cause l'existence des pans de bois, en effet, de nombreuses façades conservent leurs *colombages* avec, à la place de celui de torchis, un hourdis de briques maçonnées. Toutefois, d'aucuns transforment radicalement la façade de leur demeure : celle de la maison de l'arquebusier D. Bissière, rue du Pont-de-Garonne, était « construite en bois et muraille de terre », après 1755, elle est entièrement réalisée dans une maçonnerie « au mortier de chaux et de sable » où la brique côtoie la pierre, vraisemblablement des moellons utilisés pour constituer la base du mur ou intercalés entre deux rangées de briques et quelques pierres de taille encadrant les ouvertures ou formant des chaînes apparentes aux angles qui contrastent avec le crépis recouvrant le reste de la façade. Au cours de la seconde moitié du siècle, les constructions commandées par les ménages fortunés recourent massivement à l'élégante régularité des meilleurs blocs de calcaire extraits des carrières de l'Agenais dont le produit, toujours compact et résistant, est souvent gâté par des irrégularités. Ce matériau étant coûteux, beaucoup ne peuvent l'utiliser qu'avec parcimonie et s'en servent pour l'édification d'éléments architecturaux bien visibles, ainsi l'huissier Lezian fait réaliser « une porte d'entrée avec pilastres de deux pouces de saillie hors du nœud du mur » que surmonte un tablier en pierre « d'une hauteur convenable » et des marchands prospères, tels le sieur Maubé, font réaliser en beau calcaire les arceaux qui s'avancent au devant de leur boutique (alors que leurs voisins moins argentés se contentent jusqu'à la fin du siècle de couverts soutenus par des piliers de bois dont les dessins de B. Pauliac gardent le souvenir). Aussi, le goût pour la pierre de taille s'épanouit-il totalement que lors de la réalisation des résidences d'une frange de l'élite agenaise (songeons aux hôtels qu'un élève de Soufflot, Leroy, réalise à la fin du siècle pour les frères Péliissier, de puissants négociants, rue Montesquieu et rue de Foch) et autour de la place semi-circulaire qui succède en 1787 à la place Saint-

Antoine démolie, le projet de Lomet accordant une grande importance à la régularité des pierres pour obtenir une élégante uniformité (1).

Photo n° 1 : Pan de bois garni de briques pleines.
Maison, rue Beauville.

2) L'organisation de la maison

L'élévation des maisons où vivent la plupart des Agenais est faible, en effet, leurs toits couverts de tuiles canal reposent sur un bâti qui ne comporte, en sus du rez-de-chaussée, qu'un étage et un grenier ; quelques constructions se distinguent, ainsi la résidence du prospère marchand J. Malhyer, sise aux « Embans de la Mercerie », par l'existence de deux étages et d'un grenier distinct. L'espace intérieur s'orga-

(1) A.D.L.-G., Ex. Agen, DD 20, 11/03/1755, 06/06/1755, 11/09/1742 et 10/06/1754 - CC 436, 03/08/1744 ; L. BOUFRACHOT, « Un hôtel particulier du XVIII^e siècle », B. de l'Agenais, 1981, p. 230 ; BARTAVIER, « Géographie du département de Lot-et-Garonne », R.T.S.A.S.A. Agen, 1842, p. 233 et N. DURFORT, *Recherches sur Agen...*, T.6 P. 2, 1970, p. 16.

nise généralement comme dans la demeure qu'acquiert en janvier 1777, rue Saint-Martial, J. Gilard : au rez-de-chaussée, de part et d'autre du couloir qui conduit de la porte d'entrée à l'escalier (Photo n° 2), deux appartements carrelés de brique (l'un sert souvent de boutique et l'autre de cuisine) qui peuvent être divisés, pour former une arrière-boutique ou une souillarde par une cloison de planches ; au premier étage, la cage d'escalier et sa desserte séparent deux chambres que fragmentent fréquemment et selon des modalités variables diverses cloisons ; le grenier dont l'accès dépend d'un petit escalier et qui s'aère grâce à une *ventière*, peut lui aussi être aménagé au moyen de planches, pour former, par exemple, une chambre de domestiques ou d'apprentis ; en outre, le long des étages supérieurs, court souvent une galerie de bois qui assure notamment la desserte des latrines. Bien des maisons possèdent, en outre, une cave ; certaines comme les trois petites caves voûtées d'une maison appartenant à Bazon, rue Saint-Jérôme ont été aménagées avec soin et sont accessibles par un escalier de pierre ; cependant, de nombreux ménages ne peuvent pas utiliser leurs caves régulièrement inondées, par les débordements de la Garonne ou, situation plus préjudiciable du fait d'une fréquence plus élevée, par les eaux qui s'épanchent hors des aqueducs mal entretenus à la moindre pluie un peu forte, ainsi le huit septembre 1770 à la cornière du Chapelet. L'organisation de chacun des hôtels de l'élite urbaine est particulière : certains, comme l'hôtel de Vaurs sont des maisons anciennes, quand d'autres sont édifiées selon les canons de l'architecture de la seconde moitié du XVIII^e siècle ; cependant dans la plupart d'entre-eux l'escalier joue un rôle essentiel dans la structuration de l'espace intérieur, aussi sa facture est-elle soignée (2).

Souvent une cour ou un jardin jouxte la maison ; ceux des hôtels et des demeures cossues participent activement à la mise en scène de la distinction sociale : la cour d'entrée dont l'accès est commandé par un imposant porche de pierre, ainsi celui de l'hôtel d'Escouloubre dont l'architecture rigoureuse valorise le superbe heurtoir de fer forgé du portail, forme un écrin pour le seuil de la demeure, généralement précédé d'un petit degré ; tandis que le jardin dont la taille oscille entre celle réduite des parterres des maisons de la ville centre et celle nettement plus importante des plates-bandes régulières de l'hôtel Lacépède édifié sur l'ancien fossé, il offre une vue agréable à des pièces d'apparat. Dans ces jardins d'ornement diverses fragrances se mêlent au fil des saisons : l'oranger et le jasmin dont le chanoine Pelissier possède respectivement onze et quatre pieds sont fort répandus ; quant aux autres fleurs des mas-

(2) A.D.L.-G., 3E 158/3, 20/01/1777 ; Es, Agen, DD 19, 09/09/1770 et 25/06/1785 ; 3E 150/19, J. MALIYER, 01/10/1736 ; 1B 1513, 26/02/1704 ; 1Q 75, BAZON, 29/Ven/An 2.

sifs, les observations du chevalier de Vivens nous permettent d'en connaître quelques unes, ainsi les jacinthes, les primevères, les tubéreuses tardives, les narcisses et les violettes embaument le printemps avant que les œillets, les chèvrefeuilles, les roses, les camomilles, les scabieuses et les lavandes prennent le relais. Les jardins et les cours joignant les demeures populaires à l'instar de celui de la maison, sise rue Grenouilla, dont le tonnelier Camicar est en partie locataire, ont des fonctions plus économiques : d'aucuns y font pousser quelques légumes et y pratiquent de petits élevages à l'image du chaudronnier Flourac qui nourrit, à la Porte du Pin, des cochons et des dindons, quand d'autres y entreposent matériaux et outils nécessaires à leur profession (3).

Photo n° 2 : L'ornement de la façade et l'aération du couloir se combinent dans cette imposte en fer forgé, 16, rue Saint-Amans.

(3) A.D.L.-G., 1Q 44, PELISSIER, 22/Pr /An 2 ; 4F12, 21/08/1793 ; 3E 126/5, 20/10/1765 ; J. MOUMMÉJA, « Heurtoirs agenais », *R. de l'Agenais*, 1907, p. 196 ; J. CLEMENS, *Atlas historique... Agen*, Paris, 1985 et O. GRANAT, « Le climat de l'Agenais... », *R. de l'Agenais*, 1916, p. 133 et 1917, p. 76 et p. 202.

3) La maison partagée

Bien des ménages ne disposent pas d'une maison entière : certains comme P. Debeze et son époux habitent dans la demeure des parents de la mariée et beaucoup sont locataires à l'instar de G. Noguès, un serger qui dispose, moyennant vingt-deux livres par an, d'une boutique, d'une chambre haute, d'une antichambre et d'un grenier sur le derrière d'une bâtisse sise paroisse Sainte-Foy ; par conséquent, la maison est une unité sociale, avec ses solidarités et parfois ses conflits que suggèrent l'insistance des baux sur le respect des droits d'usage du couloir ; même lorsqu'elles ne sont partagées qu'avec la domesticité, les demeures cosues des élites forment aussi une unité sociale : la solidité de quelques relations se traduit par les legs accordés aux serviteurs dévoués tandis que les vols tels que ceux dont la servante de J. Ponteiler est coupable sont une forme extrême de tension (4).

A l'intérieur de la plupart des logements, les fonctions des pièces ne sont guère précises : certes, les plus beaux meubles se concentrent dans quelques pièces susceptibles d'être offertes au regard des visiteurs, mais ces espaces conservent des usages variés dont témoignent la présence conjointe du lit et de sièges assez nombreux. La spécialisation des pièces n'est une réalité à la fin de l'Ancien Régime que dans les habitations d'une élite restreinte : la maison d'un noble, rue de l'Égalité dans la paroisse Saint-Etienne, comporte, notamment, au premier étage, un salon à manger à côté d'une cuisine, un cabinet de toilette, deux très jolies chambres à côté desquelles se trouve une chambre à coucher. Les raffinements de la sociabilité ont assuré le succès d'une pièce vouée aux agréments de la discussion et du jeu, le salon ou la salle de compagnie (5).

Dans le logement de l'artisan, activité productive et vie domestique s'entremêlent bien souvent : chez le tailleur J. Larivière, la boutique et la cuisine se confondent, le petit établi sur lequel trois ou quatre ouvriers peuvent travailler et le demi-cabinet où les vêtements sont rangés en commande voisinant avec le vaisselier et la batterie de cuisine ; ailleurs les stocks s'accumulent, ce qui se fait parfois au détriment de la sécurité du logis : l'après-midi du dix juillet 1770, une maison est endommagée par un feu qui a pris sur la galerie à l'endroit où était accumulée de la charpie de lin ou de chanvre. Ainsi, la frontière entre la « vie privée » et l'activité publique est des plus incertaines, d'autant plus que la sociabilité domestique déborde parfois sur la rue : des banes sont bâtis sur le devant de certaines maisons (cet usage qui se heurte à la volonté d'ali-

(4) A.D.L.-G., 3E 126/5, 26/07/1765 ; 3E 158/6, A. DEBEZE, 30/06/1781 et 1B 1521, 30/09/1709.

(5) A.D.L.-G., 1Q 75, J. CHAMPI, 05/Ni/An 2.

gnement des consuls a dû régresser au cours du siècle) (6).

LES TROIS ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES : LE FEU, LA LUMIÈRE ET L'EAU

1) Produire et conserver la chaleur

La cheminée reste durant tout le siècle la source primaire de chaleur : quand s'effondre la monarchie, le poêle n'est présent que dans quelques logements de l'élite, ainsi le chanoine Guenepin possède un « pouelle en tole avec ses tuyaux », où il ne joue qu'un rôle d'appoint, l'âtre conservant tout son prestige. Pôle de la vie domestique, le foyer qui s'offre au regard d'un éventuel visiteur se doit de témoigner de l'aisance de la demeure, aussi son apparence fait-elle l'objet de soins jaloux : son bâti est d'une belle facture à l'image de celui des cheminées du premier étage de l'hôtel de Saint-Philip qui est en beau marbre gris à cannelures ; ses ustensiles sont, chez les plus aisés, gratifiés d'une plus value esthétique, chez J. Couturier, ils sont garnis de fonte ou dotés d'une pomme de cuivre jaune ; son trumeau peut être garni d'un miroir ; quant à la garniture de son chambranle, elle est assurée par divers petits objets décoratifs, ainsi M. de Raymond a placé sur une des cheminées de sa résidence agenaise, un Arlequin, deux coqs, un lion et diverses autres figures de plâtre noir, tandis qu'au dessus de quelques-uns des âtres du palais épiscopal d'Usson de Bonnac des boules de marbre dotées d'un pied sont alignées. L'apparence des âtres populaires (auprès desquels, comme dans les cuisines des logis cossus, se trouve un potager bâti en brique) est bien moins sophistiquée, cependant, l'originalité d'une paire de chenets ou une garniture de cheminée bon marché, rappellent souvent l'attention portée à celle-ci (7).

Divers combustibles fournissent les calories nécessaires à la cuisson des aliments et au chauffage des intérieurs : des vignes des campagnes d'alentour proviennent des *faix* de sarments, cependant que les coupes de bois approvisionnent le marché urbain en bûches et en fagots de chêne ou de peuplier et que périodiquement, l'entretien des ormeaux de l'allée du Gravier donne lieu à la vente à l'encan de bûches, de fagots, voire lorsque comme en août 1764 il faut remplacer des arbres, de souches ; quelques ménages utilisent également du charbon qui se vend durant l'hiver 1728 à quinze sous le sac. Le coût du feu est important, la canne de bûche revient à dix-huit livres en novembre 1727 et si

(6) A.D.L.-G., Es, Agen, DD 34, 10/07/1757 ; FF 60, 26/07/1764 ; 3E 488/3, C. LAFITTE, 17/10/1770.

(7) A.D.L.-G., 1Q 43, GUENEPIN, 13/Th/An 2 ; 1Q 44, BONNAC, 13/Th/An 2 ; 1B 1521, J. COUTURIER, 31/05/1710 ; 3E 150/19, M. de RAYMOND, 15/01/1736 et L. BOURRACHOT, « Un hôtel... », *R. de l'Agenais*, 1981, p. 229.

en novembre 1746, un faix de sarment ne s'achète qu'à un peu plus cinq sous et qu'en août 1785, un fagot ne vaut que trois sous, les flammes ont tôt fait de les dévorer ! Aussi, seuls les ménages aisés disposent-ils de réserves importantes de combustibles qu'ils entassent dans leur grenier ou chai à bois à l'instar du grand carme Lamothe qui conserve dans le sien, trois pans et demi de bûche de chêne, cent quatre fagots, sept faix de sarments et cent trois livres de charbon. Les foyers populaires, pour économiser cette denrée précieuse font feu de tous bois : les vieux meubles et les barriques hors d'usage trouvent dans la cheminée leur ultime emploi, tandis que les artisans qui travaillent le bois collectent patiemment les déchets de leur activité à l'instar du tonnelier B. Gay qui a amassé, au cours de ses derniers jours d'activité, une charretée de copeaux ; d'aucuns succombent parfois à la tentation et coupent quelques branches à un des ormeaux du gravier, il leur en coûte lorsqu'il se font prendre de pesantes amendes (8).

Pour lutter contre la froide humidité qui monte du fleuve, des Agenais tendent sur les murs de leurs demeures des tapisseries : alors que la majorité se contente de bergame vert, les plus fortunés recourent, durant la première moitié du siècle, à de fort belles tapisseries issues de centres de production prestigieux, ainsi sur les murs du palais épiscopal, au temps de l'évêque Mascaron, certaines pièces sont d'Aubusson, d'autres d'Audenaude. Le goût pour ces lourdes tentures ne disparaît pas par la suite, au début des années 1780, l'écuyer J. de Sabaros Dubedat exhibe encore dans sa chambre une tapisserie d'Aubusson d'une valeur de cent quatre-vingt huit livres dix sous ; cependant, une partie de l'élite qui bénéficie sans doute de meilleures conditions de chauffage, grâce à un rendement calorifique accru des cheminées obtenu par un ramonage plus régulier (alors qu'au début du siècle, beaucoup de ménages négligeaient cet entretien élémentaire au risque de favoriser les incendies) ou à l'adoption du poêle, oriente son choix vers des textiles plus légers que les étoffes de laine, ainsi la toile peinte et le satin chez l'abbé Grave, alors que, dans certaines pièces, l'emploi de papier peint révèle le triomphe de la dimension esthétique, au détriment de la fonction utilitaire et de la protection contre le froid, est net (9).

2) *Fiat lux*

Le palais épiscopal construit par Leroy (Photo n°3) témoigne de l'attention portée à la pénétration des rayons du soleil dans l'architectu-

(8) A.D.L.-G., Es, Agen, DD 32, 08/05/1762 et 24/08/1764 ; CC 426, 29/11/1727 et 09/11/1728 ; CC 439, 20/11/1746 ; GG 197, 08/1785 ; FF 54 ; 1Q 44, LAMOTHE, 17/Th/An 2 et 3E 126/ 21, B. GAY, 31/05/1781.

(9) A.D.L.-G., 1B 1513, Ev. MASCARON, 16/05/1704, 3 E 320/ 12, J. de SABAROS DUBEDAT, 20/04/1781 et 1Q 43, GRAVE, 29/Pl /An 3.

re de prestige de la seconde moitié du siècle ; cette volonté de mieux tirer parti de la lumière du jour n'est pas l'apanage exclusif de quelques architectes éclairés : nombre de particuliers entreprennent, à l'instar du boucher qui possède la maison Bonaventure sise rue du Pin, le percement d'une croisée au rez-de-chaussée. Dès lors, le vingt-six juillet 1764, les consuls délibèrent sur les risques que font courir au passant le développement de ces croisées placées au niveau de la rue : pour ouvrir les contrevents « au lieu de les aller prendre par le dehors et de les arrêter avec soin en les crochetant », les personnes, depuis l'intérieur « les poussent avec force et rapidité rencontrant souvent des personnes qui passent et repassent » ! Pour éviter les « accidents très fâcheux » qu'engendrent un tel comportement, le Corps de ville préconise l'emploi de fermeture de croisées en coulisse ; par delà l'anecdote savoureuse, cette tranche de vie urbaine, rappelle le poids de l'habitude dans les gestes du quotidien : l'assimilation d'un nouveau comportement pour remplacer l'ouverture fracassante des volets (comme elle se pratique à l'étage) dans le contexte nouveau du rez-de-rue ne peut se faire instantanément. Dans quelques logements, des jeux spéculaires accroissent la clarté des pièces, ainsi dans une des salles de la maison de B.-J. Muraille de Lespinasse où les rayons solaires, qui ne rencontrent comme obstacle que de légers rideaux de mousseline, peuvent se réfléchir sur un trumeau d'une taille respectable ; néanmoins jusqu'à la fin du siècle, ils ne concernent qu'un nombre réduit d'intérieurs, car la diffusion du miroir (qui est bien réelle) s'est surtout opérée sous la forme de glaces de petites dimensions ; le grand miroir de trumeau reste un objet de prestige : ceux de la demeure de Bazon, bien que leur glace soit rompue en deux endroits, se sont vendus à un bon prix (10).

Face à l'obscurité de la nuit, les ménages les plus modestes apparaissent bien démunis avec, en général, une petite paire de chandeliers que complète parfois une lampe médiocre ; de plus, même s'ils se contentent des appareils d'éclairage les plus médiocres, leurs prix ne leur permettent que d'en user avec parcimonie : la chandelle de suif coûte neuf sous la livre en novembre 1728. La situation des maîtres de métiers prospères est déjà bien meilleure : A. Faugère, tonnelier de son état, possède une paire de chandeliers d'étain, cinq chandeliers de fonte, deux lampes de laiton et une lanterne de cuivre et utilise, raffinement caractéristique des milieux aisés, une paire de mouchettes pour éteindre les mèches incandescentes. Dans les demeures cossues des élites, la lumière artificielle participe du travail des apparences, ainsi lors des repas d'apparat, les convives mangent à la lueur tremblotante de belles

(10) A.D.L.-G., Es Agen, DD 20, 25/02/1755 et FF 60, 26/07/1764 ; 3E 320/ 12, B.-J. MURAILLE de LESPINASSE, 08/03/1781 et 1Q 75, BAZON, 29/Ven /An 7.

bougies de table (d'un prix quatre fois plus élevé que celui de la vulgaire chandelle) montées sur des chandeliers ou de prestigieuses girandoles fondus dans de l'argent véritable ou réalisés en argent haché ; l'usage ostentatoire de l'éclairage culmine avec les bras de cheminée, dont J.-F. Leseigneur possède deux exemplaires dorés, puisque la lumière de leurs bougies vient s'ajouter à la clarté que produisent les flammes du foyer (11).

Photo n° 3 : Le palais épiscopal construit par Leroy

3) La quête de l'eau

La plupart des ménages tirent l'eau qu'ils consomment de l'un des nombreux puits de la ville ; certains sont creusés dans la cour d'une maison à l'instar de chez le chanoine collégial Rangouse tandis que d'autres, ainsi le puits de la rue Saint-François, sont publics. Faute d'un entretien régulier force puits perdent toute utilité : en octobre 1767, cinq puits publics situés près de la Porte du Pin, sur la place derrière la maison du Refuge, rue Lacassaigne, place Caillives et rue du Maille « manquent d'eau » et nécessitent un refondement. L'eau qui se tire des puits, même lorsqu'à l'instar de celui de la place Paulin, ils sont enclos de quatre portes de peuplier, est d'une qualité bien médiocre : les dysfon-

(11) A.D.L.-G., Es Agen, CC 426, 09/11/1728 ; 3E 126/18, A. FAUGÈRE, 07/08/1778 et 3E 153/18, J.-F. LESEIGNEUR, 11/12/1777.

tionnements des aqueducs font que les eaux pluviales séjournent parfois longtemps dans la rue (les jours qui suivent des précipitations abondantes, toute une portion de la rue Saint-Jean ressemble à une mare) où elles se corrompent au contact de la boue urbaine et, dans les venelles telles que la rue La reine, de divers immondices ou de charognes de « chats et chiens » cependant que certaines activités artisanales et les latrines mal entretenues engendrent d'autres infiltrations malsaines. Aussi, les consuls, cherchent-ils à approvisionner la cité avec une eau plus pure, fournie par des fontaines ; tout en veillant à ce que les abords des fontaines existantes, ainsi celle du Raché en mars 1739, soient maintenus propres pour garantir la qualité de l'eau, le Corps de Ville recherche des sources susceptibles d'alimenter des fontaines : à la fin du XVII^e siècle, il fait appel aux talents du carme Rafal qui lui garantit que trois fontaines peuvent être établies et en 1768, la découverte d'une source au fossé de la porte Saint-Louis et d'une autre à la digue près de la Tuilerie suscite l'enthousiasme et donne aussitôt lieu à l'établissement d'un devis pour la réalisation de fontaines ; si certains de ces projets aboutissent, d'autres ne dépassent pas le stade du plan, ainsi cette monumentale fontaine, dotée d'une flèche, qui en se dressant au cœur de la ville, aurait symbolisé la maîtrise de l'eau (12).

L'approvisionnement en eau du foyer est un travail fastidieux, aussi le précieux liquide (lorsqu'il s'agit de dédommager ceux qui ont fourni l'eau nécessaire pour combattre l'incendie qui a lieu à la rue des Arènes le vingt et un juillet 1728, les consuls estiment à deux sous le contenu d'une cruche) conservé dans les cruches rangées à proximité de l'évier est-il utilisé avec parcimonie, tant dans les gestes du ménage que dans ceux de la toilette ; la fontaine de cuivre dont le seigneur de Lacassaigne possède un exemplaire dans sa résidence de la rue Daurée n'apparaît que dans les logements les plus cossus : son *timbre* rutilant proclame une capacité de consommation supérieure à celle des autres ménages, tandis que son filtre permet de disposer d'une eau de meilleure qualité (13).

FORMES ET USAGES DU MOBILIER

1) Le lit, au cœur de la vie familiale

Parce que « C'est là que tout commence et là que tout finit ». De la première aurore au feu du dernier cierge », le lit est chargé de symboles ; celui du maître de maison, comme la cheminée principale, sert

(12) A.D.L.-G., IQ 44, RANGOUSE, 05/B7/An 3 ; Es, Agen, CC 436, 02/08/1744 ; CC 392, 11/05/1792 ; DD 31, 04/10/1767 ; DD 19, 22/08/1756 et 01/06/1772 ; DD 32, 1768 et BOSVIEUX et THURLIN, *Inventaire...Agen*, Paris, 1884, p. 59.

(13) A.D.L.-G., Es, Agen, CC 426, 21/07/1728 et 3E 488/3, L. LABORDE, 06/03/1770.

bien souvent de synecdoque du foyer tout entier : la qualité de sa facture exprime l'aisance de sa maisonnée tandis que le bénitier, l'image pieuse ou le crucifix accrochés près de ce temple de la vie familiale assure une divine protection sur le devenir du ménage. Associé à la naissance d'un foyer par sa fonction d'apport au mariage, le lit nuptial accompagne, au gré des transmissions successives, une famille pour longtemps ; aussi son châlit est-il fréquemment réalisé avec le solide bois du prestigieux noyer, tandis que son ciel dérobé aux regards par les garnitures, peut être fabriqué avec une essence de moindre renommée, telle que le peuplier (14).

Au début du siècle, les garnitures de lit sont taillées dans de résistantes étoffes de laine, ainsi le cadis ou le ras ; le coloris le plus répandu est alors le vert, autant si ce n'est plus par habitude que par référence à la symbolique des couleurs qui associe le vert à la fécondité, et ce sont des détails dans la finition qui distinguent les couches : le beau lit de T. Lagarde, arbore rideaux à franges et *frangons*. Par la suite, ce type de garnitures ne disparaît pas totalement : elles entourent encore, Louis XVI régnant, les lits de quelques artisans à l'instar de celui du cordonnier A. Debeze et ceux de bien des domestiques ; cependant, au cours de la seconde moitié du siècle, les cotonnades s'imposent autour de nombre de couches : à la veille de la Révolution une large élite économique urbaine, qui englobe les artisans aisés, s'endort derrière des rideaux chamarrés, découpés dans de l'indienne cramoisie, du coton fond bleu et rouge ou, tels ceux du lit du prêtre Durand, dans de la cotonnade à flammes. Avec ces tissus plus légers et aux motifs variés, dont la diffusion locale a pu être facilitée par l'implantation d'une fabrique d'indiennes à Agen dès 1775, s'opère une mutation de la consommation : le chaland doit apprendre à choisir tandis que les variations de la mode (orchestrées par les fabricants) déclassent parfois certaines garnitures avant leur usure. La nuit, le lit est l'ultime protection du dormeur contre le froid humide qui règne dans la demeure, par conséquent, derrière le premier rempart formé par la garniture plus ou moins épaisse, d'autres moyens de défense sont mis en œuvre : les lits sans couette sont fort rares mais l'épaisseur et la qualité de celle-ci varient considérablement selon les ménages, celles des plus modestes étant garnies de *plumes de volaille* quand celles des autres le sont de *plumes d'oye* ; outre, la couette, une courteline - parfois réalisée, dès le début du siècle, en coton piquée (sans doute grâce au développement précoce de la filature du coton en Moyenne-Garonne) -, la couverture de laine, une paire de draps, souvent de chanvre, et quelquefois un couvre-pieds isolent le corps du dormeur qui repose, selon sa fortune, sur un ou

(14) J.-M. de HEREDIA, « Le lit », *Les trophées* (1893), Paris, 1989, p. 160.

plusieurs matelas de laine. Tout ceci ne saurait, cependant, suffire pour affronter les nuits les plus glaciales, aussi de nombreux ménages disposent-ils d'une bassinoire de cuivre ou d'un *moine* de bois garni de deux petites feuilles de fer-blanc. La tiédeur du lit ne bénéficie pas qu'au dormeur : en évoquant les rideaux « rongés par les teignes » d'un lit placé au rez-de-chaussée de la maison de J. Dupuy, le notaire rappelle que toute une petite faune se complait dans ce milieu clos (15).

2) Les évolutions des meubles de rangement

Au début du siècle, le coffre figure en bonne place dans les intérieurs sous des apparences variées, ainsi dans la chambre où est décédé le marchand cartier J. Alarie, cinq coffres nus et deux bahuts garnis de petits clous, la peau qui couvre l'un étant à « poil » sont prisés ; par la suite, il régresse fortement et si en 1770, le tailleur J. Larivière emploie encore un grand coffre « assez bon quoiqu'ancien » pour ranger du linge, de tels usages se raréfient et déjà à cette date la plupart des coffres, généralement usés par les ans, ne trouvent plus place que dans des pièces annexes. Le siècle a vu en effet le triomphe des meubles de rangement verticaux : le *cabinet* ou l'armoire dont le nombre de portes et de tiroirs varie et le vaisselier qui se décline du rustique assemblage de planches au meuble complexe formé par un buffet bas sur lequel repose les étagères connaissent une large diffusion sous des formes variées, alors que la commode et l'encoignure restent, encore au début de la Révolution, l'apanage de quelques demeures cossues à l'instar de celles des chanoines Pelissier et Passelaygue (16).

Le noyer dont l'Abbé Rozier souligne longuement les qualités, « il est doux, flexible, liant, souffre le ciseau, prend un beau poli [...] une fois sec, ne se tourmente point, ne se resserre pas et reste dans le même état où il est employé », est utilisé durant tout le siècle dans la fabrication des meubles de qualité dont il reste, du fait de l'extrême rareté de l'acajou et en dépit de la progression dans la seconde moitié du siècle de quelques autres fruitiers tels que le poirier et surtout le cerisier, l'essence nécessaire. La présence de meubles en sapin tient à l'intégration de l'Agenais à deux courants d'échanges, l'un européen, l'autre régional : connecté au grand commerce bordelais, Agen reçoit au début du siècle quelques meubles hollandais alors fort en vogue, ainsi le « petit bureau à huit tiroirs à clés, neuf en sapin des Flandres peint » que pos-

(15) A.D.L.-G., IB 1513, T. LAGARDE, 12/03/1704 ; 3E 158/ 6, A. DEBEZE, 30/06/1781 ; 1Q 43, DURAND, 21/Vent/An 3 ; P. DEFFONTAINES, *La Moyenne Garonne. Agenais, Bas-Quercy* (1932), Agen, 1978, p.p. 285-286 et 3E 488/15, J. DUPUY, 18/07/1782.

(16) A.D.L.-G., IB 1513, J. ALARIC, 22/08/1703 ; 3E 488/ 3, C. LAFFITE, 17/10/1770 et 1Q 44, PASSELAYGUE, 01/Py /An 2 et PELISSIER, 22/Py /An 2.

sède le chanoine C. Rangouse ; de tels meubles restent rares et le sapin utilisé localement consiste surtout en « bois de montagne » descendu des Pyrénées en planches, M. de Raymond en possède un stock, et probablement (comme cela se fait dans les environs d'Auch) de meubles, car l'emploi de cet essence est fréquemment associé à un type bien particulier d'armoire, l'*alimende* dont le serger J. Dupuy possède un exemplaire à deux portes ferrées et fermant à clé. Au cours du siècle diverses essences de qualité moyenne progressent fortement mais l'emploi d'appellations imprécises telles que « bois blanc » (hêtre ? peuplier ?) et « bois commun » (ormeau ? chêne ?), empêchent de les connaître avec précision, la seule certitude étant le succès du peuplier qui a l'avantage de se teindre facilement. Les plus beaux meubles s'offrent au regard des visiteurs, aussi leur finition est-elle soignée : les deux grands cabinets placés dans la chambre du devant de la demeure de C. Pinson, l'un avec ses « portes faites en croix de Malte » et l'autre surmonté d'une corniche témoignent de l'art des menuisiers locaux tandis que les formes « bombées » de la commode à trois tiroirs que possède le seigneur de Lacassagne ne sont pas sans évoquer une facture ou une influence bordelaise (17).

3) Les meubles, témoins des sociabilités

Dès le début du siècle, les cuisines où les bancs flanquent la table sont fort rares ; ceux-ci ne trouvent encore réellement leur place que dans quelques boutiques, ailleurs la chaise de noyer ou, plus communément garnis de paille ou de jonc, domine. Le nombre de sièges est souvent important, même dans les milieux populaires dont une partie importante de la sociabilité se déroule hors de la maison, au cabaret : le modeste peigneur de chanvre J. Marty possède seize chaises de bois blanc garnis de jonc ; chez les élites, il peut être considérable : chez le Sieur de Coquet, rue des Juifs, quatre-vingt-quatorze chaises, quarante et un fauteuils et deux sofas attestent une vie sociale active dont témoigne également la concentration de sièges dans certaines pièces, ainsi dans la première chambre haute du domicile de J. de Laclaverie. Alors que le fauteuil, même sous sa forme la plus simple, juste garni de paille, reste rare dans les logis les plus modestes, les « commodités de la conversation » placées dans les plus beaux appartements des demeures cossues se font de plus en plus moelleuses et se diversifient : au lieu de Bagatelle, le chanoine Passelaygue dispose de cabriolets, de bergères, de fauteuils et de chaises garnis de damas ou de soie et de plu-

(17) Ab. ROZIER, *Cours complet d'agriculture*, T 7, Paris, 1786, p. 109 ; A.D.L.-G., 3E 150/ 12, C. RANGOUSE, 30/07/1729 ; 3E 150/ 19, M. de RAYMOND, 15/01/1736 ; 3E 488/ 15, J. DUPUY, 18/07/1782 ; 3E 89/ 61, C. PINSON, 21/05/1778 ; 3E 488/ 3, L. LABORDE, 06/03/1770 et BALGUERIE, *Tableau statistique du département du Gers*, Paris, 1802, p. 14.

sieurs sofas (18).

Tout au long du siècle, les plus belles tables à manger, dont les pieds sont parfois tournés, sont entièrement fabriquées en noyer, les modèles communs qui sont réalisés avec des bois blancs, ont parfois une facture rudimentaire, ainsi la « table à pliant en bois de hêtre à huit couverts » que possède J. Larivière. Dans les pièces consacrées à la sociabilité, figurent des tables de diverses formes telles que les guéridons dont les pieds, le plateau étant fréquemment masqué par un tapis, peuvent être travaillés avec soin et façonnés en pied-de-biche. L'évêque Mascaron apprécie un meuble au luxe insolent, la table de marbre, qui reste en vogue (sous une forme un peu différente, ses pieds ne sont plus à la « façon de la Chine » comme à l'aube du XVIII^e siècle mais dorés) auprès de l'élite ecclésiastique jusqu'à la Révolution (19).

Dans la sociabilité des élites, le jeu occupe une place importante dont témoignent les tables à jouer, les damiers et quelques billards présents dans les demeures aisées ; la musique y tient aussi un rôle et certains peuvent à l'instar du chanoine collégial Rangouse, régaler leurs invités de quelques pièces au clavecin ou au violon. Bien qu'elles ne se matérialisent pas par un mobilier, ces pratiques jouent aussi un rôle important dans la sociabilité populaire, mais leur cadre n'est pas domestique : G. Tourterel, âgé d'une trentaine d'années, aime à venir chez l'hôte Monpezat jouer au piquet « à qui paye » la collation avec ses amis, alors que d'autres s'adonnent dans l'un des nombreux cabarets de la ville, à d'autres jeux de cartes ou de dés, au billard ou au rampeau ; quant au goût populaire pour la musique, il se matérialise, notamment par les bals et les danses de Carnaval (20).

Par delà la pesanteur de certaines permanences, telles que la délicate question de l'eau, la culture de l'habitat agenais connaît de notables évolutions au cours du XVIII^e siècle : l'emploi du torchis régresse, les rayons du soleil pénètrent mieux dans les intérieurs, le coffre s'efface au profit des meubles de rangement verticaux, tandis que des textiles plus légers s'imposent autour de nombre de lits et annoncent par leur coloris variés une révolution de la consommation. Bien sûr toute la société ne participe pas selon le même rythme à ses transformations ; le faix des héritages pèse plus lourdement sur les milieux populaires, tandis qu'une élite économique dont l'épaisseur (déterminée par l'intégration ou l'exclusion des maîtres de métiers aisés) varie selon les

(18) A.D.L.-G., 3E 89/66, A. DELMAS, 09/12/1783 ; 1B 1521, A. PAIGUENET, 23/09/1709 ; 1Q 44, PASSELAYGUE, 07/Pr/An 2 et A.-T. KUBEC, « La noblesse agenais au XVIII^e siècle », *R. de l'Agenais*, 1990, p. 260.

(19) A.D.L.-G., 1B 1513, Ev ; MASCARON, 16/05/1704 et 3E 488/ 3, C. LAFFITE.

(20) A.D.L.-G., 1Q 44, RANGOUSE, 01/Tr/An 2 ; 1B 1521, 30/09/1709 et Es Agen, FF 60, 15/01/1766 et FF 70, 27/10/1685.

domaines, avance en éclaireur : un groupe étroit composé de négociants, de dignitaires ecclésiastiques et de nobles constitue la première ligne du groupe des novateurs : il possède notamment les moyens d'adopter pleinement le goût architectural en vogue dans la seconde moitié du siècle et réalise dans ses intérieurs la spécialisation des pièces.

Jusqu'à Agen, ville du fleuve, remonte quelques influences « atlantiques » : les citoyens les plus fortunés ont précocement succombé aux charmes des meubles peints de Hollande et de la porcelaine de la Compagnie des Indes Orientales ; le rôle tenu par Bordeaux dans l'adoption de ces consommations ne se limite pas à celui d'un intermédiaire : le Port de la Lune impose parfois ces critères esthétiques, ainsi le galbe des commodes. La rareté des bois caractéristiques des meubles de port, qu'il s'agisse des nobles essences exotiques ou du sapin du Nord, rappelle cependant que la mer est déjà loin alors que le bois descendu de la montagne, témoigne des liens que la ville entretient avec le Sud-Ouest pyrénéen.

La maison que nous quittons, cette scène où se joue la vie domestique, n'est qu'un élément du théâtre gigogne qu'est le cadre de vie : par delà ses murs, il y a la rue, l'îlot, la paroisse, la ville et derrière les remparts, une campagne essentielle à la vie des Agenais.

Frédéric DUHART